

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

**ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН ВА СУРУНКАЛИ БОШ МИЯ ИШЕМИЯСИ БОР
БЕМОРЛАРДА АУТОРЕГУЛЯЦИЯ БУЗИЛИШИНING НЕЙРОВИЗУАЛ ВА
ИНСТРУМЕНТАЛ ТЕКШИРИШ НАТИЖАЛАРИ**

Аликулова Н.А., Ўринова Г.М.

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Ишемик инсульт ўтказган беморларда ауторегуляция бузилишлари даврида- яъни, бош миЯ қон айланишидаги перфузион босимнинг камайишига жавобан, церебрал қон томирларнинг компенсатор кенгайиши билан кечувчи жавоб реакцияси кузатилди. Ишемик инсульт ўтказган беморларда ауторегуляция бузилиши босқичининг ўртача давомийлиги 1 минутдан-21 соатгача давом этди. Касаллик давомийлиги аёлларда эркакларга нисбатан ахамиятли даражада кўп кузатилди. ТКДГ маълумотларига кўра аниқланган томирлар – ўтказувчан, қон оқимининг йўналиши физиологик, тезлик хусусиятларига кўра, қон оқими асосий ҳисобланади. Чап ЎМА ва ИЎА бўйлаб қон оқими тезлигининг 20-25% га ортиши кузатилди, бу эса ўз навбатида ассиметрияга олиб келди. Ушбу бузилишлар қон айланиш қаршилиги параметрларида сезиларли ўзгаришларсиз кечди.

Калит сўзлар: ишемик инсульт, ауторегуляция, ТКДГ

**THE RESULTS OF A NEUROIMAGING AND INSTRUMENTAL EXAMINATION OF
AUTOREGULATORY DISORDERS IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE AND CHRONIC
CEREBRAL ISCHEMIA**

Alikulova N.A., Urinova G.M.

Center for Development of Professional Qualifications of Medical Workers, Tashkent, Uzbekistan

Resume. In patients with ischemic stroke, during the period of autoregulation disorder, a response was observed - that is, in response to a decrease in perfusion pressure in the cerebral circulatory system, accompanied by compensatory expansion of the blood vessels of the brain. In patients with ischemic stroke, the average duration of the stage of autoregulation disorder ranged from 1 minute to 21 hours. The duration of the disease was significantly higher in women compared to men. The vessels defined by TCDG are permeable, the direction of blood flow is physiological, and the blood flow is basic in terms of velocity. There was an increase in blood flow velocity along the left spine and IOA by 20-25%, which, in turn, led to asymmetry. These disorders occurred without significant changes in the parameters of blood circulation resistance.

Key words: ischemic stroke, autoregulation, TKDG

**РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЙРОВИЗУАЛЬНОГО И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
НАРУШЕНИЙ АУТОРЕГУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ И
ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА**

Аликулова Н.А., Уринова Г.М.

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. У пациентов с ишемическим инсультом в период нарушения ауторегуляции наблюдалась ответная реакция - то есть в ответ на снижение перфузионного давления в системе мозгового кровообращения, сопровождающееся компенсаторным расширением кровеносных сосудов головного мозга. У пациентов с ишемическим инсультом средняя продолжительность стадии нарушения ауторегуляции составляла от 1 минуты до 21 часа. Продолжительность заболевания была значительно выше у женщин по сравнению с мужчинами. Сосуды, определяемые по ТКДГ – проницаемые, направление кровотока физиологическое, по характеристикам скорости кровотока является основным. Наблюдалось увеличение скорости кровотока по левому отделу позвоночника и ИОА на 20-25%, что, в свою очередь, приводило к ассиметрии. Эти нарушения протекали без существенных изменений параметров сопротивления кровообращению.

Ключевые слова: ишемический инсульт, ауторегуляция, ТКДГ

Долзарблиги: Бош миЯ қон айланишининг ауторегуляциясини биринчи марта А.Остроумов (1876 йил) томонидан тасвирланган, кейин эса Bayliss (1902, 1923 йй) томонидан батафсил ўрганилган яъни Остроумов-Bayliss биринчилардан бўлиб асос солган, соғлом одамда миЯ қон оқими

даражасининг тизимли артериал босим даражаси маълум бир чегаралар орасида бўлади яъни - 60-180 мм.сим.устинига тенг бўлиб, уни мустақиллигини ифодалайди. Ауторегуляциянинг энг кенг аниқ соҳалари миёча ва аденогипофизда, миё пўстлоғида эса ушбу соҳа чегараси бироз қисқароқдир. Беморни босимга мослашиш вақти 25-35 сонияни ташкил қилади. Бош миё тузилиши ва унинг қон билан таъминланишига қараб, улардаги қон оқими 180 мл/ 100 г/мин.гача кўтарилиши мумкин. Ауторегуляциянинг яширин даври 0,5-7 секундгача. Бош миё қон айланишини тавсифловчи асосий кўрсаткич, биринчи навбатда, миё қон оқимидир. У бир дақиқа ичида 100 г миё тўқимасидан ўтадиган миллилитр қон ҳажми сифатида ифодаланади. Бош миё яримшарлари қон оқимининг критик даражаси 18-20 мл / 100 г/мин. Бирок, тинч ҳолатда бош миё қон оқимининг даражаси ҳар доим ҳам информатсион эмас, чунки миё зарарланишлари одатда миёга оғир босим билан боғлиқ экстремал ҳолатларда содир бўлади. Миё перфузияси босимининг пасайиши билан миё қон томир тизимининг биринчи компенсацион жавоби вазодилатация яъни ауторегуляция босқичи ҳисобланади.

Тадқиқотимиздаги ишемик инсультдан кейинги беморларнинг клиник кечишида, каротид ва вертебро- базиляр қон айланиш тизимларида қуйидаги перфузион параметрлар баҳоланди: миё қон оқими (CBF), миё қон ҳажми (CBV), ўртача ўтиш вақти (МТТ) ва чўққига чиқиш вақти (ТТР).

Чап умуртқа артерияси ҳавзасида бош миё қон айланиш тизимининг ўткир бузилиши ўтказган беморларда бош миё қон томирларининг КТ-перфузияси ва транскраниал дуплекс сканерлаш (ТКДГ) маълумотлари ифодаланган. Бош миё қон оқими (CBF) ва миё қон оқими чизиқли тезлигининг пасайиши энг аниқ информатсион кўрсаткич ҳисобланади, улар ушбу тадқиқотда ўртача ўтиш вақти (МТТ) кўрсаткичининг эришиш қийин бўлган зонасини кўрсатади. Оёқ сон соҳасини пневматик манжетлар билан сиқиб боғланишидан кейин пастки мучаларнинг гиперемияси натижасида, бош миё артериал босими ошиши, чизиқли қон оқими тезлигини кузатиш жараёнида ушбу параметрлардаги нисбий ўзгаришлар аниқланди. Бунда артериал босим (АБ) юқори кўрсаткичлари жуда юқори, пастки кўрсаткичлари жуда паст бўлди. Яъни 180- 220 мм/сим.уст, пасткиси 30-40 мм.сим.устинига тенг бўлди. Ауторегуляциянинг тикланиш вақтидаги фарқ ва миё томирларида қон оқимининг чизиқли тезлиги ауторегуляциянинг тикланиш имкониятларини кўрсатади. Ауторегуляциянинг паст функционал имкониятлари билан чизиқли қон оқими тезлиги тенденцияси артериал босим динамикасига мос келади, бош миё қон оқимининг етарли реактивлиги билан унинг томирларида чизиқли қон оқими тезлиги системали артериал босимга қараганда анча тезроқ тикланади.

Тадқиқот давомида ўрта миё артерияси ва ички бўйинтуруқ венасининг диаметри манжетка сиқиш тестидан олдин ҳам, кейин ҳам аниқланди. Ушбу тадқиқот шуни кўрсатдики, томирлар диаметри тадқиқот босқичларига қараб сезиларли даражада ўзгармади. Ҳажм тезлиги томирнинг диаметри ва қон оқимининг чизиқли тезлигига тўғридан-тўғри пропорционал эканлигини ҳисобга олсак, кейинги тадқиқотларда биз фақат қон оқимининг чизиқли тезлигига эътибор қаратиб, ультратовуш диагностикаси усулини соддалаштирдик. Тадқиқот гуруҳлардаги беморларда вертебрал артериялардаги ангиоспазм пайтида пайдо бўлгандан сўнг, миё перфузион босимининг ошиши аниқландик.(жадвал – 1).

1-жадвал.

Чап вертебрал артерия ҳудудида ИИ ўтказган беморларда ауторегуляция босқичини ТКДГ ва ангиография кўрсаткичлари (M+m)

Кўрсаткичлар	Вазоспазм қон томири	контралатерал томон	P
Қон оқимининг чизиқли тезлиги, см/с	56,5±32,23	33,0±1,41	<0,01
Gosling индекси	0,91±0,12	0,82±0,02	>0,05
ЦПД, мм.рт.ст.	105,45±6,30	103,50±9,19	>0,05
Перфузия кўрсаткичлари			
CBF, мл/100г/мин	26,4±4,90	36,16±19,51	>0,01
CBV, мл/100г	4,16±0,04	2,72±1,25	>0,01
МТТ, с	4,7±0,36	4,08±0,15	<0,05
ТТР, с	22,23±2,49	19,78±0,54	>0,05

Изоҳ:- ЦПД - миё перфузион босими, CBF - миё қон оқимининг тезлиги, CBV – миё қон оқими ҳажми, МТТ – контраст модданиннг ўртача ўтиши вақти, ТТР –чўққисига чиқиш вақти.

2-жадвалда ўнг умуртқа артерияси ҳавзасида ўткир цереброваскуляр бузилиши бўлган беморларда КТ-перфузия ва ТКДГ кўрсаткичлари келтирилган. Миё қон оқими тезлиги (CBF)нинг

пасайиши, контрастли препаратининг ўртача ўтиш вақти (МТТ)нинг узайиши, Gosling индексининг ошиши, маълумотларга кўра чизикли тезлик (ҚОЧТ)нинг пасайиши.ТКДГлар ушбу ҳавзадаги летал прогнозни намоёйиш этади.

2-жадвал.

Ўнг вертебрал артерия ҳудудида ИИ ўтказган беморларда ауторегуляция босқичини ТКДГ ва ангиография кўрсаткичлари

ТКДГ кўрсаткичлари	Вазоспазм қон томири	контралатерал томон	р
Қон оқимининг чизикли тезлиги, см/с	53,33±8,50	58,25±6,24	>0,05
Gosling индекси	1,28±0,22	1,01±0,20	>0,05
ЦПД, мм.рт.ст.	111,0±16,64	91,94±8,65	>0,01
Перфузия кўрсаткичлари			
СВФ, мл/100г/мин	22,52±9,70	31,49±14,32	<0,01
СВУ, мл/100г	4,08±0,68	3,05±0,84	<0,05
МТТ, с	9,8±9,10	4,56±0,70	<0,01
ТТР, с	29,95±10,70	23,44±3,73	>0,05

Изох - ЦПД - мия перфузион босими, СВФ - мия қон оқимининг тезлиги, СВУ – мия қон оқими ҳажми, МТТ – контраст модданинг ўртача ўтиши вақти, ТТР –чўққисига чиқиши вақти.

Миянинг орқа артерияси ҳудудидаги беморларда ТКДГ ва ангиография кийматлари 3-жадвалда келтирилган. Мия қон оқимининг тезлиги (МҚОТ) ва мия қон оқими ҳажми (МҚОХ)нинг пасайиши ва контраст модданинг ўртача ўтиш вақти (МТТ)нинг узайиши.

3-жадвал.

Ўнг орқа мия артерияси ҳавзасида ИИ ўтказган беморларда ауторегуляция босқичини ТКДГ ва ангиография кўрсаткичлари (М+m)

ТКДГ кўрсаткичлари	Вазоспазм қон томири	контралатерал томон	р
СВФ, мл/100г/мин	15,49±12,61	22,36±18,38	<0,01
СВУ, мл/100г	2,58±1,42	5,50±4,94	< 0,05
МТТ, с	13,04±8,44	7,42±2,22	<0,01
ТТР, с	31,19±6,65	25,61±4,66	<0,05

Изох:- СВФ - мия қон оқимининг тезлиги, СВУ – мия қон оқими ҳажми, МТТ – контраст модданинг ўртача ўтиши вақти, ТТР –чўққисига чиқиши вақти.

4-жадвалда миянинг ўнг орқа мия артерияси ҳавзасида ТИА бўлган беморларда КТ-перфузия ва ТКДГ кўрсаткичлари келтирилган. Мия қон оқими тезлиги (СВФ)нинг пасайиши, контрастли препаратининг ўртача ўтиш вақти (МТТ)нинг узайиши, Gosling индексининг ошиши, шунингдек чизикли тезлик (ҚОЧТ)нинг пасайиши перфузия ва фаолиятнинг пасайиши бўлган зона мавжудлигини аниқ кўрсатади.

4 жадвал

Чап орқа мия артерияси ҳавзасида ИИ ўтказган беморларда ауторегуляция босқичини ТКДГ ва ангиография кўрсаткичлари (М+m)

ТКДГ кўрсаткичлари	Вазоспазм қон томири	контралатерал томон	р
СВФ, мл/100г/мин	15,59±11,62	21,36±19,37	<0,01
СВУ, мл/100г	3,47±1,33	4,99±5,04	>0,05
МТТ, с	15,04±9,33	8,02±2,01	<0,01
ТТР, с	29,99±5,95	24,91±5,06	>0,05

Изох:- СВФ - мия қон оқимининг тезлиги, СВУ – мия қон оқими ҳажми, МТТ – контраст модданинг ўртача ўтиши вақти, ТТР –чўққисига чиқиши вақти.

Ўнг ўрта мия артерияси хавзасида ИИ ўтказган беморларда ауторегуляция босқичини ТКДГ ва ангиография кўрсаткичлари (M+m)

ТКДГ кўрсаткичлари	Вазоспазм қон томири	контралатерал томон	р
Қон оқимининг чизиқли тезлиги, см/с	48,5±2,12	54,0±7,60	<0,05
Gosling индекси	1,39±0,14	1,2±0,27	>0,05
ЦПД, мм.рт.ст.	101,5±3,53	84,66±48,04	>0,05
СВФ, мл/100г/мин	23,46±15,69	36,87±7,30	<0,05
СВУ, мл/100г	3,1±1,53	3,49±0,87	>0,05
МТТ, с	10,14±1,10	5,89±1,96	<0,05
ТТР, с	32,92±10,86	27,05±3,34	<0,05

Изох: - ЦПД - мия перфузион босими, СВФ - мия қон оқимининг тезлиги, СВУ – мия қон оқими ҳажми, МТТ – контраст модданинг ўртача ўтиши вақти, ТТР –чўққисига чиқиши вақти.

Чап ўрта мия артерияси хавзасида патологияси бўлган беморларнинг Транскраниал доплерография (ТКДГ) маълумотларига кўра мия қон оқими (СВФ)нинг тезлиги ва чизиқли тезлик (ҚОЧТ)нинг пасайиши аниқланди (жад.6).

Чап ўрта мия артерияси хавзасида ИИ ўтказган беморларда ауторегуляция босқичини ТКДГ ва ангиография кўрсаткичлари (M+m)

Кўрсаткичлар	Вазоспазм қон томири	контралатерал томон	р
Қон оқимининг чизиқли тезлиги, см/с	66,5±2,12	42,0±36,10	<0,01
Gosling индекси	1,39±0,14	0,7±0,54	>0,05
ЦПД, мм.рт.ст.	101,5±3,53	98,76±18,72	<0,05
Перфузия кўрсаткичлари			
СВФ, мл/100г/мин	24,04±6,68	46,81±13,64	<0,001
СВУ, мл/100г	3,4±0,44	3,66±0,59	>0,05
МТТ, с	7,3±7,11	5,05±1,15	>0,05
ТТР, с	25,77±6,61	24,01±3,55	>0,05

Изох: - ЦПД - мия перфузион босими, СВФ - мия қон оқимининг тезлиги, СВУ – мия қон оқими ҳажми, МТТ – контраст модданинг ўртача ўтиши вақти, ТТР –чўққисига чиқиши вақти.

Қон томир ультратовуш текшируви натижалари гемодинамикани таҳлил қилишнинг сифатли ва миқдорий маълумотлари яъни, қон оқими тезлиги ва пульсативлик индексининг сезиларли асимметрияси ёрдамида мия қон оқимининг ўткир бузилиши ташхисини аниқ асослашга имкон берди. Ишемик инсультнинг энг ўткир даврида олинган қийматларга кўра, зарарланган томонда ўнг умуртқа артерияси хавзасида перфузион босим $111 \pm 16,64$ мм Нг гача камайганлигини, ўнг ўрта мия артерияси хавзасида қон томир фалокат туфайли зарарланган томоннинг ён томонидаги чизиқли қон оқими тезлиги $48,5 \pm 2,12$ см/с гача ва пулсация индексининг $1,39 \pm 0,14$ гача кўтарилишини кўриш мумкин.

Мия томирларининг каротид ва вертебро-базиляр коллатерализациясига қарамай, ТКДГ ўнг ва чап ўрта мия артериялари хавзаларида, шунингдек миянинг вертебро базиляр қон айланиши тизимида мия қон оқимининг ўткир бузилиши (БМҚАЎБ) ни аниқланди. Ўткир цереброваскуляр етишмовчиликнинг (БМҚАЎБ) энг ўткир давридаги чизиқли қон оқими тезлиги (ЧҚОТ) ва периферик қаршилик кўрсаткичлари цереброваскуляр етишмовчиликнинг сезиларли даражасини акс эттиради ($p < 0,05$). Манжетка усули ёрдамида беморларда ауторегуляция ва олигемия босқичлари аниқланиб, пенумбра босқичи эса МСКТ ангиографияси ёки позитрон эмиссион томограф ёрдамида (ПЭТ) аниқланди.

Вазоспазм кузатилган ишемик инсульт ўтказган беморларда ауторегуляция бузилиши даврида патологик ўчоқ томонда церебрал перфузион босимнинг тушиши кузатилди, айти пайтда СВФ - мия қон оқимининг тезлиги меъёрда бўлди. СВФ ва МТТнинг ошиши кузатилди. Церебрал

перфузион босим (ЦПБ) 32,5%га ошди, CBF қон хажми нормада, CBV ва МТТнинг ошиши кузатилди (жад.7).

7-жадвал

ИИдан кейинги ауторегуляция бузилиши натижасида такрорий инсульт кузатилиш хавфи

	ЦПБ	CBF	CBV	МТТ
ИИдан кейинги Ауторегуляция бузилиши даври (1-20 минутгача)	↓		↑	↑
Такрорий Ишемик инсультга ўтиш даври (1соатдан ошганда)	↓↓↓↓	↓↓↓	↓	↑↑

Изох; ЦРБ-церебрал перфузион босим, CBF - мия қон оқимининг тезлиги, CBV – мия қон оқими хажми, МТТ – контраст модданинг ўртача ўтиш вақти, ТТР–чўққисига чиқиш вақти.

Бизнинг тадқиқотимиз шуни кўрсатдики, ауторегуляция бузилиши механизми иккита асосий компонент туфайли миянинг перфузион босимининг доимийлигини сақлашга имкон беради. Биринчи босқичда бу артериал қон оқимининг кўпайиши бўлиб, у оёқ сонлардан пневматик манжетлар олиб ташланганидан кейин дастлабки 1,4-1.6 дақиқа давом этади, шундан сўнг у бош суяги бўшлиғидан веноз қоннинг чиқиб кетишининг тўсикқа учраши, веноз димланишининг ўсиши билан алмаштирилади, бу эса тўқималар босимини пасайтиради. ИИ билан оғриган беморларда бу мослашиш механизми бузилиши кузатилди.

Бош мия қон оқимининг ауторегуляцияси бузилишидаги энг аниқ ўзгаришлар ички уйку артериясининг гемодинамик жиҳатдан аҳамиятли стенозлари бўлган беморларда ҳам қон оқимининг пастлиги, ҳам ички бўйинтуруқ венаси орқали қон оқимининг қисқа парадоксал ўсиши кузатилди. Атеросклероз ва гипертония билан касалланган беморларда нисбатан, ИИ билан оғриган беморларда ауторегуляция бузилишлари кўпроқ аниқланди, ва улар гемодинамик мия қон айланишининг бузилишига олиб келиши мумкин бўлиб, қайта инсультга ўтиш хавфини оширди. Улар мия микроциркуляциясининг паст функционаллигига асосланди, бу артериал қоннинг артериовенуляр шунтлар орқали веноз қон томир бўшлиғига ўз вақтида қайта тақсимланишига имкон бермайди ва шу билан керакли диапазонда перфузион босимни сақлаб туради.

ИИдан кейинги ауторегуляция бузилишлари даврда- яъни, бош мия қон айланишидаги перфузион босимнинг камайишига жавобан, церебрал қон томирларнинг компенсатор кенгайиши билан кечувчи жавоб реакциясидир. ИИ дан кейинги ауторегуляция бузилиши босқичининг ўртача давомийлиги 1 минутдан-21 соатгача давом этди. Касаллик давомийлиги аёлларда эркакларга нисбатан аҳамиятли даражада кўп кузатилди.

Хулоса қилиб айтганда стандарт усуллардан фойдаланган ҳолда ТКДГ ўтказилганда, куйидагилар аниқланди: аниқланган томирлар – ўтказувчан, қон оқимининг йўналиши физиологик, тезлик хусусиятларига кўра, қон оқими асосий ҳисобланади. Чап ЎМА ва ИЎА бўйлаб қон оқими тезлигининг 20-25% га ортиши кузатилди, бу эса ўз навбатида ассиметрияга олиб келди. Ушбу бузилишлар қон айланиш қаршилиги параметрларида сезиларли ўзгаришларсиз кечди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Арутюнян З.А., Анализ этиопатогенеза инсульта и полиморбидного синдрома у пожилых больных / З.А. Арутюнян // Научно-Практический Медицинский Журнал “Медицинский вестник Эребуни”. - 2009. - №1. - С. 62-85.
2. Гафуров Б.Г., Рахманова Ш.П. Некоторые клинико– патогенетические характеристики первого и повторного мозговых инсультов//Международный неврологический журнал. – 2011. – №1(39). – С. 59.
3. Гафуров Б.Г., Рузиев Ш.С., Шайзаков А.Н.Клинические особенности постинсультных афазий при нарушении мозгового кровообращения в доминантном полушарии у лиц мужского и женского пола//Неврология.2012. №3-4.-С.13-15.
4. Денисова Е.В., Актуальные вопросы эпидемиологии сосудистых заболеваний головного мозга в мире / Е.В. Денисова // Вестник общественного здоровья и здравоохранения Дальнего Востока России. - 2011. - №3. – С. 8-15.
5. Епифанов В.А. Реабилитация больных, перенесших инсульт / В.А. Епифанов, А.В. Епифанов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2013. – 248 с.
6. Круглый стол. Мозговой инсульт // Здравоохранение. – 2012. - № 3. – С. 75 - 80.
7. Саломова Н.Қ //Қайталанган ишемик ва геморрагик инсультларни эркаклар ва аёлларда

бирламчи реабилитация чора тадбирларини оптималлаштириш // Диссертация иши. 167 бет.

8. Суслина З.А. Антитромботическая терапия ишемических нарушений мозгового кровообращения с позиций доказательной медицины / З.А. Суслина, М.М. Танашян, - М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2009. – 224 с.

9. Широков Е.А. Индивидуальный прогноз в превентивной ангионеврологии / Е.А. Широков // Журнал неврологии и психиатрии им. СС Корсакова. – 2007. – Т. 107. – №. 6. – С. 91-98.

10. Шкловский В. М. Концепция нейрореабилитации и система организации помощи больным с последствиями инсульта / В. М. Шкловский // Инсульт. – 2003. – №. 9. – С. 35 – 38.

11. Шнайдер Н. А. Неврологические осложнения общей анестезии / Н.А. Шнайдер, А.Б. Салмина. - Красноярск: Изд-во КрасГМА, 2004. - 383 с.

12. Gottesman R.F. Predictors and assessment of cognitive dysfunction resulting from ischaemic stroke / R.F. Gottesman, A.E. Hillis // Lancet Neurol. – 2010. - №9. - P. 895-905.

13. Zinn S. The effect of poststroke cognitive impairment on rehabilitation process and functional outcome / S. Zinn [et al.] // Arch. Phys. Med. Rehabil. 2004. - №85. - P. 1084-90.

14. Raхmatova.S.N. Nazarova.J.A. Вахадирханов.М.М Abdurahmonova.К.В. // Эпидемиология ишемического инсульта в Узбекистане на примере неврологического отделения республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. // Toshkent tibbiyot akademiyasi axbarotnomasi №2(35) 2020.- С.89-92.

15. Рахматова.С.Н., Назарова.Ж.А., Бахадирханов.М.М. Абдурахмонова.К.Б. // К вопросу использования нейровизуализационного исследования в диагностике ишемических инсультов // Toshkent tibbiyot akademiyasi axbarotnomasi №2(35) 2020.-С.127-130.

16. Рахматова С.Н. Уринов.М.Б. // Дисциркулятор энцефалопатияда когнитив бузилишлари касалликнинг киесий инструментал текшириш натижалари // Toshkent tibbiyot akademiyasi axbarotnomasi №2(35) 2021. С.137-141

17. Рахматова.С.Н. Саломова.Н.К. // Частота и встречаемость повторного инсульта в Узбекистане //Тиббиётда янги кун. №3(35)2021.- С.204-207.

18. Рахматова С.Н., Ўринов М. Б., Саломова Н.К. // Геморрагик ва ишемик инсульт билан оғриган беморларда нутқ бузилишининг эрта реабилитация чоралари // Дерматовенерология ва репродуктив саломатлик янгиликлари № 3-4. 2021.43-45 бет.

19. Рахматова.С.Н. // Optimization of primary rehabilitation measures men and women with rekurrent ischemik and hemorrhagik stroke // Table of contents № 3-4. 2022. С. 35-37

20. Raхmatova.S.N. Urinov.M.B. // Specificity of emotional disorder in transient ischemik attack // Science Asia 2023.-С.941-944.

21. Рахматова.С.Н. Рузиев.Ш.С. // Особенности клинико динамической характеристики больных с мозговым инсультом // Тиббиет ва спорт Medicine and sport №2(35)2023.-С. 119-123

22. Рахматова.С.Н., Уринов.М.Б. // In chronic heart failure, features of somatic status and cognitive impairment // Miasto Przynalosci №2(35)2023.-С. 25-27.

Иқтибос учун: Аликулова Н.А., Ўринова Г.М. Ишемик инсульт ўтказган ва сурункали бош мия ишемияси бор беморларда ауторегуляция бузилишининг нейровизуал ва инструментал текшириш натижалари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 5(25). – Б. 84–89. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20010581>